

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Etična uporaba podatkov družbenih medijev

Dr. Janez Štebe in Sergeja Masten, mag. soc.

Inštitut Jožefa Štefana, 9. 10. 2019

Vsebina

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- O projektu SERISS
- Etična uporaba podatkov družbenih medijev

Arhiv družboslovnih podatkov - ADP

- Od 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
- 600 družboslovnih raziskav
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- Član evropskega konzorcija [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014

Projekt SERISS – Synergies for Europe`s Research Infrastructures in the Social Sciences

Cilj štiri-letnega projekta je krepitev in harmonizacija družboslovnega raziskovanja v Evropi.

Projekt je financiran v sklopu Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020.

WP6 – posvečen novim oblikam podatkov

Evropska družboslovna raziskava (ESS) + Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) + Konzorcij evropskih družboslovnih arhivov (CESSDA/ADP)

Podatki družbenih medijev

- Nastajajo sproti časovna in prostorska granularnost
- Možno izluščiti: psihološke, osebnostne lastnosti, vedenje posameznikov/skupin

Omejitve

- vprašanje samoselekcije
- subjektivno prikazovanje sebe
- nepokritost populacije
- nestrukturiranost informacij

Podatki družbenih medijev

Posebnosti

- Vsebine so dane na lastno pobudo
- Raziskovalec PDM najde in generira sam z lastno interakcijo (ne kot pri anketah)

MIT = da so podatki, objavljeni v družbenih medijih *per se* javni

ETIČNE DILEME UPORABE PODATKOV DRUŽBENIH MEDIJEV

SOGLASJE

IZJEMA

OSEBNI
PODATKI

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov